

ОСОБЕННОСТИ ЭМБРИОГЕНЕЗА ВИЛОЧКОВОЙ ЖЕЛЕЗЫ В НОРМЕ И ПРИ СИНДРОМЕ ДИДЖОРЖА

Абдулазизова Шахзода Акрам қизи

Ассистент кафедры «Гистологии и биологии»

Абдулхакимов Арсен Ренатович

Ассистент кафедры «Факультетской и госпитальной хирургии»

ФЕРГАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8405815>

Ключевые слова: вилочковая железа, иммунная система, инволюция тимуса, нервный гребень, врожденное заболевание тимуса, клетка, развитие тимуса, аномалия.

Тимус — первичный лимфоидный орган, развивающийся из эпителиальных клеток, происходящих из энтодермы третьей пары глоточных карманов и из мезенхимы, в которую врастают эпителиальные трубочки. Вскоре трубки превращаются в твердые тяжи, которые разрастаются и образуют боковые ответвления. Каждая боковая ветвь становится ядром дольки тимуса. Некоторые клетки эпителиальных тяжей располагаются вокруг центральной точки, образуя небольшие группы клеток, называемые тельцами тимуса (тельца Гассала). Остальные клетки эпителиальных тяжей раздвигаются, но сохраняют связи друг с другом, образуя эпителиальную сеть. Мезенхима между эпителиальными тяжами образует тонкие неполные перегородки между дольками. Вскоре появляются лимфоциты и заполняют промежутки между эпителиальными клетками. Лимфоциты происходят из гемопоэтических стволовых клеток. Зачаток тимуса окружен тонким слоем мезенхимы, необходимым для его развития. Клетки нервного гребня также вносят вклад в органогенез тимуса.

Рост и развитие тимуса не завершены при рождении. По мере достижения половой зрелости тимус начинает уменьшаться в относительных размерах по мере того, как он подвергается инволюции. В зрелом возрасте его часто трудно распознать из-за жира, проникающего в кору железы; однако он по-прежнему функционален и важен для поддержания здоровья. Помимо секреции гормонов тимуса, тимус активирует тимоциты (предшественники Т-клеток), прежде чем высвободить их на периферию.

Врожденные заболевания тимуса — это редкие заболевания, которые включают аномалии или пороки развития вилочковой железы, присутствующие при рождении. Когда врожденные проблемы влияют на тимус, они могут иметь серьезные последствия для иммунной функции человека и общего состояния здоровья. Некоторые примеры врожденных заболеваний тимуса включают:

Синдром ДиДжорджа: Синдром ДиДжорджа — это генетическое заболевание, характеризующееся рядом врожденных аномалий, включая неполное развитие или отсутствие тимуса. Это состояние приводит к иммунодефициту, что делает людей более восприимчивыми к инфекциям.

Младенцы с синдромом ДиДжорджа рождаются без вилочковой и околотимусной желез, а также имеют дефекты в сердечном тракте. В некоторых случаях обнаруживалась эктопическая железистая ткань. Заболевание характеризуется врожденным гипопаратиреозом, повышенной восприимчивостью к инфекциям (от иммунного дефицита, в частности нарушения функции Т-лимфоцитов), врожденными

дефектами рта (укороченными). желобок верхней губы), низко посаженные и выемчатые уши, носовые расщелины, щитовидная гипоплазия, и сердечные аномалии (дефекты дуги аорты и сердца). Особенности этого синдрома варьируются в широких пределах, но большинство младенцев имеют некоторые классические характеристики, описанные ранее. Только 1,5% младенцев имеют полную форму дефицита Т-клеток и примерно 30% имеют только частичный дефицит.

Синдром Диджорджа возникает в следствии того, что третий и четвертый глоточные мешочки не дифференцируются в тимус и парашитовидные железы. Это результат нарушения передачи сигналов между глоточной энтодермой и соседними клетками нервного гребня. Аномалии лица возникают в первую очередь в результате аномального развития первых компонентов дуги, потому что клетки нервного гребня разрушаются, и сердечные аномалии возникают в местах обычно занято клетками нервного гребня.

Таким образом, следует отметить, что тимус является первичным лимфоидным органом, происходит из эпителиальных клеток и мезенхимы, и играет важную роль в развитии и функционировании иммунной системы. Рост и развитие тимуса продолжают после рождения, и по мере старения организма тимус подвергается инволюции, но он остается функциональным и важным для поддержания здоровья. Врожденные заболевания тимуса, такие как синдром Диджорджа, могут иметь серьезные последствия для иммунной функции организма, включая иммунодефицит и другие аномалии.

References:

1. Zeng Y, Liu C, Gong Y, Bai Z, Hou S, He J, Bian Z, Li Z, Ni Y, Yan J, Huang T, Shi H, Ma C, Chen X, Wang J, Bian L, Lan Y, Liu B, Hu H. Single-Cell RNA Sequencing Resolves Spatiotemporal Development of Pre-thymic Lymphoid Progenitors and Thymus Organogenesis in Human Embryos. *Immunity*. 2019 Nov 19;51(5):930-948.e6. doi: 10.1016/j.immuni.2019.09.008. Epub 2019 Oct 8. PMID: 31604687.
2. Zhou W, Rothenberg EV. Building a Human Thymus: A Pointillist View. *Immunity*. 2019 Nov 19;51(5):788-790. doi: 10.1016/j.immuni.2019.10.003. PMID: 31747579.
3. Coutinho A, Caramalho I, Seixas E, Demengeot J. Thymic commitment of regulatory T cells is a pathway of TCR-dependent selection that isolates repertoires undergoing positive or negative selection. *Curr Top Microbiol Immunol*. 2005;293:43-71. doi: 10.1007/3-540-27702-1_3. PMID: 15981475.
4. Kernfeld EM, Genga RMJ, Neherin K, Magaletta ME, Xu P, Maehr R. A Single-Cell Transcriptomic Atlas of Thymus Organogenesis Resolves Cell Types and Developmental Maturation. *Immunity*. 2018 Jun 19;48(6):1258-1270.e6. doi: 10.1016/j.immuni.2018.04.015. Epub 2018 Jun 5. PMID: 29884461; PMCID: PMC6013397.
5. Chiu H, Linsley PS, Ziegler SF. Investigating Thymic Epithelial Cell Diversity Using Systems Biology. *J Immunol*. 2023 Apr 1;210(7):888-894. doi: 10.4049/jimmunol.2200610. PMID: 36947816; PMCID: PMC10037528.

6. Hamazaki Y. Adult thymic epithelial cell (TEC) progenitors and TEC stem cells: Models and mechanisms for TEC development and maintenance. *Eur J Immunol.* 2015 Nov;45(11):2985-93. doi: 10.1002/eji.201545844. Epub 2015 Sep 30. PMID: 26362014.
7. Lucas B, White AJ, Klein F, Veiga-Villauriz C, Handel A, Bacon A, Cosway EJ, James KD, Parnell SM, Ohigashi I, Takahama Y, Jenkinson WE, Hollander GA, Lu WY, Anderson G. Embryonic keratin19+ progenitors generate multiple functionally distinct progeny to maintain epithelial diversity in the adult thymus medulla. *Nat Commun.* 2023 Apr 12;14(1):2066. doi: 10.1038/s41467-023-37589-4. PMID: 37045811; PMCID: PMC10097809.

INNOVATIVE
ACADEMY